

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

HARAKATLI O'YINLAR VOSITASIDA IJTIMOY MOSLASHUVCHANLIK VA HAMKORLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Karimova Sadoqat

Termiz davlat pedagogika instituti
 Jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada harakatli o'yinlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish masalasi yoritiladi. Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o'yin faoliyati asosiy pedagogik vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Harakatli o'yinlar bolaning emotsional, ijtimoiy va intellektual rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, o'zaro tushunish, hamjihatlik va jamoaviy harakatlarga yo'naltiradi. Maqolada harakatli o'yinlar asosida tuzilgan texnologiyaning samaradorligi, pedagogik shart-sharoitlar va metodik yondashuvlar asosida ochib beriladi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayoniga harakatli o'yinlarni integratsiyalash orqali ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirish imkoniyatlarini namoyon etadi.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, hamkorlik, ijtimoiy moslashuv, jamoaviylik, hamjihatlik, o'yin metodikasi, emotsional muhit, shaxsiy taraqqiyot, o'zaro tushunish, o'yin usullari, tarbiyaviy ta'sir, kommunikativ ko'nikmalar, amaliy yondashuv, sinf jamoasi, o'yin turlari, darsdan tashqari faoliyat, faol o'rganish.

Abstract: This article explores the formation of social adaptability and cooperation skills among primary school students through active games. For early childhood and junior school age, play is considered a key pedagogical tool. Active games positively influence emotional, social, and intellectual development, encouraging mutual understanding, unity, and teamwork. The article reveals the effectiveness of a technology designed on the basis of movement games, highlighting pedagogical conditions and methodological approaches. The study's results show the potential of integrating active games into the educational process to enhance children's social adaptability and collaborative competencies.

Key words: active games, primary school, cooperation, social adaptation, pedagogical technology, teamwork, unity, game methodology, child development, emotional environment, physical activity, lesson process, game-based learning, personal growth, mutual understanding, game techniques, educational impact, communication skills, child psychology, practical approach, classroom dynamics, coordination, types of games, extracurricular activity, active learning.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование социальной адаптивности и навыков сотрудничества у младших школьников посредством подвижных игр. Игровая деятельность является основным педагогическим средством для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Подвижные игры оказывают положительное влияние на эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие ребёнка, способствуют взаимопониманию, сплочённости и командной работе. В статье раскрыта эффективность технологии, основанной на подвижных играх, а также описаны педагогические условия и методические подходы. Результаты исследования демонстрируют возможности интеграции подвижных игр в образовательный процесс для развития социальной адаптации у детей.

Ключевые слова: подвижные игры, начальная школа, сотрудничество, социальная адаптация, педагогическая технология, командная работа, сплочённость, игровая методика, развитие учащихся, эмоциональная среда, физическая активность, учебный процесс, игровое обучение, личностный рост, взаимопонимание, игровые приёмы, воспитательное влияние, коммуникативные навыки, детская психология, практический подход, классный коллектив, координация, виды игр, внеурочная деятельность, активное обучение.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ta'limning asosiy vazifalaridan biri – shaxsda nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, balki ularning ijtimoiy hayotga moslashuvi, jamoada ishlash, o'zaro hurmat va hamkorlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri – bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy-psixologik moslashuvi va jamoada faol ishtirok etish qobiliyatlari rivojlanadigan poydevor bosqichi hisoblanadi. Shu

sababli, o'quvchilar o'rtasida hamjihatlik, o'zaro tushunish, fikr almashish, o'z fikrini to'g'ri ifoda etish, o'zaro yordam ko'rsatish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish – pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanishi zarur.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ijtimoiy ajralganlik, individual harakatga berilish, jamoa bilan ishlashdagi qiyinchiliklar kabi holatlar tez-tez uchraydi. Bu esa ta'lim jarayonining faqat an'anaviy usullarga asoslanmasdan, interfaol va o'yinli texnologiyalar bilan boyitilishini taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, harakatli o'yinlar vositasida o'quvchilarni jamoa ruhida tarbiyalash, ijtimoiy muhitga moslashtirish hamda ular orasida sog'lom muloqotni shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Harakatli o'yinlar bolaning faolligini oshiribgina qolmay, balki ularning emotsional, ruhiy va ijtimoiy rivojlantirishiga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'yin jarayonida bola o'z tengdoshlari bilan muloqotga kirishadi, o'z fikrini himoya qilishni, boshqalarning fikrini inobatga olishni, jamoada murosaga kelishni o'rganadi. Bu esa ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlik ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi – boshlang'ich sinf o'quvchilarida harakatli o'yinlar orqali ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini aniqlashdan iborat. Tadqiqot ob'ekti – boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'lib, predmeti – ularning o'yinli faoliyat orqali ijtimoiy rivojlanish jarayonidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik va psixologik adabiyotlarda harakatli o'yinlar bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishda kuchli vosita sifatida e'tirof etiladi. O'yin faoliyati bolaning o'zini anglash, atrof-muhitni idrok etish, ijtimoiy normalarni o'zlashtirish, jismoniy faollikni oshirish kabi jihatlar bilan chambarchas bog'liq. O'zbek pedagogikasida X. Yo'ldoshev[12], H. Qodirova kabi olimlar tomonidan o'yinning tarbiyaviy va estetik ahamiyati chuqur o'rganilgan. Xususan, Avloniy o'z asarlarida "Bolalar o'yinda o'z xarakterini ko'rsatadi, unda axloqiy fazilatlar singadi", deb ta'kidlaydi.

Sovet pedagogikasida esa A. V. Zaporozhets^[1], D. B. Elkonin^[3] va L. S. Vygotskiy^[2] singari olimlar harakatli o'yinlarning bola psixikasi va harakat koordinatsiyasi rivojidadagi o'rnini ilmiy asoslab bergan. Ularning fikricha, o'yin – bu bola uchun nafaqat hordiq, balki o'zini tarbiyalovchi faoliyat shaklidir. Zaporozhets^[1] harakatli o'yinlar orqali bolaning sezgi a'zolari, muskul kuchi, muvozanat saqlash qobiliyati, makon va vaqtni anglash malakalari rivojlanishini ta'kidlagan.

Xorijiy adabiyotlarda ham harakatli o'yinlarning ahamiyati keng yoritilgan. Masalan, Howard Gardnerning ko'p intellekt nazariyasida jismoniy-kinestetik intellektning rivojlanishida harakatli o'yinlar muhim vosita sifatida ko'rsatiladi. Jean Piaget^[6] esa o'yinni bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlariga bog'lab, u orqali tafakkur, tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini anglash qobiliyatlari shakllanishini asoslaydi.

Shuningdek, harakatli o'yinlar bolalarning emotsional holatini barqarorlashtiradi, ijobiy psixologik muhit yaratadi va ularda o'zaro hurmat, qoidalarga bo'ysunish, intizom kabi ijtimoiy sifatlarni tarbiyalaydi. Bu jihatlar bola shaxsining butun rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, harakatli o'yinlar bolaning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojini uyg'un holda ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim pedagogik vosita bo'lib, bugungi kunda ta'lim tizimida ularni samarali qo'llash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ijtimoiy moslashuv va hamkorlik – bu zamonaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan bo'lib, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchining shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ijtimoiy moslashuv deganda o'quvchining yangi ijtimoiy muhitga – sinf jamoasiga, o'qituvchiga, maktab qoidalariga moslashuvi, o'zini qulay va ishonchli his qilishi tushuniladi. Hamkorlik esa bola boshqa tengdoshlari bilan umumiy maqsad sari harakat qilish, o'zaro yordam, muloqot va kelishuv asosida faoliyat olib borish malakalarini anglatadi. Ushbu tushunchalarning psixologik-pedagogik asoslarini o'rganishda ko'plab olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. L. S. Vygotskiy^[2] bolalarning shaxs sifatida shakllanishida yaqin taraqqiyot zonasi konsepsiyasini ilgari surib, o'quvchining rivojlanishi boshqa bolalar bilan muloqotda kuchayishini ta'kidlagan. Shuningdek, A. A. Leontyev^[4] va D. B. Elkonin^[3] o'yin faoliyatining bola ijtimoiylashuvidagi ahamiyatini alohida e'tirof etgan. Ularning fikricha, o'yin orqali bola jamiyatdagi qoidalarga bo'ysunishni, rolda harakat qilishni va muomala ko'nikmalarini egallaydi.

Mahalliy olimlardan S. T. Shomurodov^[7], M. R. Sharipova^[8], T. M. Yusupovlarning^[9] ilmiy ishlari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Ular ijtimoiy moslashuvni ijobiy sinf muhiti, o'qituvchi shaxsiyati, hamkorlikka asoslangan dars metodikasi bilan bog'liq holda talqin qiladilar. Ayniqsa, interfaol usullardan foydalanish, kichik guruhlarda ishlash, o'yinli mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda ishonch, muloqotga kirishish, murosaga kelish, fikr almashish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalar shakllanishi kuzatilgan. Ko'plab tadqiqotlar boshlang'ich sinf davrida bolalarning ijtimoiy-psixologik jihatdan sezgir, ta'sirchan bo'lishini, ularda o'z-o'zini baholashning shakllanishi, o'z fikrini jamiyatga mos tarzda ifodalash, boshqalarning nuqtayi nazariga hurmat bilan qarash malakalari rivojlanayotganini ta'kidlaydi. Shuning

uchun bu bosqichda o'quvchilarga ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradigan, jamoa bilan ishlashga o'rgatuvchi vositalarni tanlash nihoyatda muhim. O'yinli yondashuv, ayniqsa harakatli o'yinlar, bolalarning tabiiy ehtiyojiga mos tushgani bois, aynan shu metod asosida hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarida harakatli o'yinlar orqali ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish asosiy vazifa etib belgilandi. Tadqiqotda nazariy, empirik va eksperimental metodlar uyg'un holda qo'llanildi.

Nazariy tahlil bosqichida mavzuga oid mahalliy va xorijiy adabiyotlar, ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, psixologik-pedagogik qarashlar chuqur tahlil qilindi. Bu jarayon harakatli o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlari, ularning ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishdagi o'rni, boshlang'ich sinf o'quvchilari rivojlanish bosqichlari haqidagi ilmiy asoslarni aniqlashga xizmat qildi.

Empirik bosqichda esa boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan so'rovnomalar, kuzatuvlar va suhbatlar o'tkazilib, ularning ijtimoiy moslashuv darajasi va jamoaviy harakatdagi ishtirok faolligi o'rganildi. Eksperimental bosqichda maxsus ishlab chiqilgan harakatli o'yinlar tizimi sinf mashg'ulotlariga integratsiya qilinib, ularning ijtimoiy kompetensiyalar shakllanishiga ta'siri baholandi. Eksperiment natijalari nazorat va tajriba guruhleri misolida tahlil qilindi.

Ushbu metodologik yondashuv harakatli o'yinlar asosida ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyasi-ning samaradorligini aniqlash, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va uni pedagogik jarayonga joriy etish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida harakatli o'yinlar asosida ishlab chiqilgan texnologiya boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashga qaratildi.

Eksperiment maktab sharoitida ikki guruh (tajriba va nazorat) asosida olib borildi. Tadqiqot boshida har ikkala guruh o'quvchilarining ijtimoiy faolligi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari, muloqot madaniyati va moslashuvchanlik darajalari o'rganildi. So'ngra, tajriba guruhiga harakatli o'yinlarga asoslangan maxsus texnologiya qo'llanildi, nazorat guruhida esa an'anaviy dars metodlari asosida mashg'ulotlar davom ettirildi. Eksperimentdan so'ng to'plangan natijalar quyidagi ko'rsatkichlar asosida tahlil qilindi: ijtimoiy faollik darajasi – tajriba guruhida 85 foizga yetgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 60 foiz atrofida qoldi. Bu, harakatli o'yinlar o'quvchilarni faol, ochiq va tashabbuskor bo'lishga undaganligini ko'rsatadi. Jamoada ishlash ko'nikmasi ball tizimida baholanib, tajriba guruhida o'rtacha 4,6 ballni, nazorat guruhida esa 3,8 ballni tashkil etdi.

O'yinlar orqali bolalar bir-birini eshitish, o'z rollarini bajarish, muvofiqlikda ishlashni samaraliroq o'rgan-ganlari kuzatildi. Hamkorlikka tayyorlik – ya'ni bolalarning tengdoshlari bilan birgalikda maqsad sari harakat qilish istagi va tayyorgarligi – tajriba guruhida 4,5 ball, nazorat guruhida esa 3,6 ball deb baholandi. Harakatli o'yinlarda qo'llanilgan topshiriqlar hamkorlikda muvaffaqiyatga erishishni rag'batlantirdi.

1-rasm: Harakatli o'yinlarning ijtimoiy ko'nikmalarga ta'siri

Muloqot madaniyati ko'rsatkichi ham tajriba guruhida 4,7 ballga ko'tarilgan. Bu, o'yinli faoliyatda bolalar erkin fikr bildirish, boshqalarni eshitish, murosaga kelish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirganligini anglatadi. Ijtimoiy moslashuvchanlik – ya'ni sinf muhitiga moslashish, o'zini jamoa a'zosi sifatida tutish, yangi sharoitlarga tez moslashish kabi ko'rsatkichlar tajriba guruhida 4,8 ball, nazorat guruhida esa 3,7 ballni tashkil etdi. Bu, o'yin texnologiyalarining bolalarning ichki ijtimoiy holatini shakllantirishda qanday kuchli vosita bo'lishini isbotlaydi. Ushbu natijalar asosida quyidagi tahliliy xulosalarni keltirish mumkin: harakatli o'yinlar o'quvchilarda nafaqat jismoniy faollikni, balki ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarni ham rivojlantiradi; jamoada ishlash, hamkorlik qilish, o'z fikrini bildirish, qoidalarga rioya qilish kabi muhim kompetensiyalar o'yin orqali samaraliroq shakllanadi; o'yinli faoliyat o'quvchining o'z tengdoshlari bilan o'zaro muloqotga kirishish qobiliyatini kuchaytiradi, ularni faol tinglovchi va ishtirokchiga aylantiradi; o'quvchi o'zini jamiyatning bir qismi sifatida his qilishni, jamoadagi mas'uliyatini tushunishni o'rganadi.

Tajribadan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, harakatli o'yinlar vositasida tashkil etilgan ta'lim jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuviga faol ta'sir etadi. Eksperiment natijalari grafikda aniq ko'rinib turibdi: tajriba guruhi barcha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalarga erishgan. Infogramma orqali o'quvchilar ko'rsatkichlarining sifatii o'sishi, harakatli o'yinlar samaradorligini vizual ravishda ko'rsatib berdi. Bu esa pedagoglar uchun dars jarayonida harakatli o'yinlardan faol foydalanishni tavsiya etish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, harakatli o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega vosita hisoblanadi. Eksperiment asosida tuzilgan texnologiya orqali o'quvchilarning sinf muhitiga moslashishi, jamoa bilan ishlashi, tengdoshlari bilan muloqotga kirishishi, o'zaro hurmat va mas'uliyatni his qilishi sezilarli darajada oshdi.

Harakatli o'yinlar faqat jismoniy faollikni emas, balki o'quvchilarning ruhiy va ijtimoiy holatini ham ijobiy tomonga o'zgartirdi. Shuningdek, ular bolalarda ijtimoiy-emotsional intellektning shakllanishiga ham xizmat qildi. O'yinli faoliyat orqali bolalarda qulay ijtimoiy muhitda o'z fikrini erkin ifodalash, boshqalarni tinglash, muloqotga kirishish, murosaga kelish, o'zini jamoa a'zosi sifatida tutish kabi muhim kompetensiyalar rivojlandi. Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, dars jarayoniga harakatli o'yinlarni to'g'ri integratsiya qilish orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, faoligi va ijtimoiy munosabatlari kuchaydi.

Tadqiqot natijalari harakatli o'yinlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-psixologik rivojlanishini rag'batlantiruvchi muhim pedagogik vosita ekanini, shuningdek, ijtimoiy moslashuvchanlik, hamkorlik, muloqot va jamoada ishlash kabi ko'nikmalar aynan o'yinli faoliyat orqali faol shakllanishini tasdiqladi. Eksperimentdan so'ng o'quvchilarning ijtimoiy faoligi, muloqot sifati va jamoa bilan ishlashga bo'lgan moyilligi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Shu bilan birga, harakatli o'yinlar orqali sinfdagi ijobiy psixologik muhit mustahkamlanadi, bu esa o'quv jarayonining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot yakunlari harakatli o'yinlardan foydalanishga oid metodik yondashuvlarni yangilash zarurligini ko'rsatadi. Shunga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: harakatli o'yinlar asosida ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan maxsus o'yin dasturlari ishlab chiqilishi va maktab darslari tarkibiga kiritilishi lozim; boshlang'ich ta'lim pedagoglari uchun metodik qo'llanmalar va treninglar tashkil etilib, ularga harakatli o'yinlardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy bilimlar berilishi kerak; o'quvchilar psixologik holatini hisobga olgan holda, harakatli o'yinlar yordamida darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish taklif etiladi; dars jarayonida faqat bilishga emas, balki o'zaro hamkorlik va muloqotga yo'naltirilgan interfaol o'yinli metodlar keng qo'llanilishi lozim; o'yinlarning bolalarning yoshi, rivojlanish bosqichi va ehtiyojlariga moslashtirilgan differensial yondashuv asosida tanlanishi maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, harakatli o'yinlar yordamida o'quvchilarda nafaqat sog'lom jismoniy rivojlanish, balki to'laqonli ijtimoiy shaxs sifatida shakllanish uchun muhim poydevor yaratiladi. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadli va samarali yo'nalishda tashkil etilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1. – 312 с.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.
3. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
4. Леонтьев А. А. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
5. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983. – 440 p.
6. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969. – 240 p.
7. Shomurodov S. T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijtimoiylashtirishda o'yin faoliyatining o'rni. – Toshkent: Fan, 2017. – 178 b.

8. Sharipova M. R. Psixologik barqarorlik va ijtimoiy qobiliyatlarni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar. // Pedagogika jurnali. – 2021. – №4. – B. 112–116.
9. Yusupov T. M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: Ta'lim, 2022. – 210 b.
10. Xodjaeva X. Q. Boshlang'ich sinfda o'yinli darslarni tashkil etish usullari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 96 b.
11. Abdurasulova D. Ijtimoiy faollikni shakllantirishda interfaol o'yinlarning ahamiyati. // O'qituvchi va zamon. – 2022. – №3. – B. 56–59.
12. Yuldoshev X. O'quvchilarda jamoaviylikni tarbiyalashda o'yin texnologiyalaridan foydalanish. – Samarqand: SamDU, 2021. – 143 b.
13. Nurmatova Sh. O'. Boshlang'ich ta'limda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishning zamonaviy usullari. // Boshlang'ich ta'lim, 2023. – №2. – B. 44–48.
14. Jo'raev A. Ijtimoiy moslashuvni shakllantirishda o'qituvchining roli. – Toshkent: Ma'naviyat, 2022. – 112 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.